

Efectividad del Videolaringoscopio King Vision versus VividTrac en Cirugía Electiva: Ensayo Clínico Controlado

Noé Rodríguez Zumaya, Ana Lilia Aquino Leyva, Perla Violeta Robles Rodríguez, Eleazar Serrano García, Rodrigo Allec Martínez, Martín Eduardo Morales Castillo

Hospital General de Zona No. 1 Oaxaca/ Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca

Resumen

La intubación orotraqueal constituye un procedimiento de vía aérea que implica la introducción de un tubo endotraqueal a través de la cavidad oral hacia la tráquea, utilizando un laringoscopio y fármacos anestésicos que coadyuvan a su colocación, independientemente del estado de consciencia del paciente.

Este estudio comparativo evaluó la eficacia de dos dispositivos de videolaringoscopia King Vision y VividTrac en pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos electivos. Se llevó a cabo un ensayo clínico controlado, simple ciego, en el Hospital General de Zona No. 1 del IMSS en Oaxaca, con participación de 103 sujetos que accedieron mediante consentimiento informado.

La muestra se distribuyó con 51 pacientes asignados a King Vision y 52 a VividTrac, presentando una edad media de 44.5 ± 11.1 años con predominio de mujeres (84.5%). Se detectaron diferencias estadísticamente significativas respecto al género ($p=0.007$), clasificación ASA ($p=0.012$) y tasa de éxito intubatorio al primer intento ($p<0.001$), alcanzando esta última un 84.5%.

Los hallazgos evidencian que el King Vision demostró superior rendimiento en comparación con VividTrac para lograr intubación exitosa en el primer intento. Notablemente, la tasa de éxito observada resultó inferior aproximadamente 20% respecto a lo documentado en la literatura médica previa, subrayando la relevancia del adecuado entrenamiento y selección del dispositivo en procedimientos de videolaringoscopia.

Abstract

Orotracheal intubation is an airway procedure that involves the insertion of an endotracheal tube through the oral cavity into the trachea, utilizing a laryngoscope and anesthetic medications that facilitate its placement, regardless of the patient's level of consciousness.

This comparative study evaluated the efficacy of two videolaryngoscopy devices King Vision and VividTrac in patients undergoing elective surgical procedures. A single-blind, controlled clinical trial was conducted at Hospital General de Zona No. 1 of the IMSS in Oaxaca, with the participation of 103 subjects who consented through informed consent documentation.

The sample was distributed with 51 patients assigned to King Vision and 52 to VividTrac, presenting a mean age of 44.5 ± 11.1 years with female predominance (84.5%). Statistically significant differences were detected regarding gender ($p=0.007$), ASA classification ($p=0.012$), and first-attempt intubation success rate ($p<0.001$), the latter reaching 84.5%.

The findings demonstrate that King Vision exhibited superior performance compared to VividTrac in achieving successful intubation on the first attempt. Notably, the observed success rate was approximately 20% lower than previously documented in medical literature, underscoring the relevance of adequate training and appropriate device selection in videolaryngoscopy procedures.

Palabras Clave: Videolaringoscopia, intubación, cirugía

Keywords: Videolaryngoscopy, intubation, surgery

1. INTRODUCCIÓN

La intubación orotraqueal representa uno de los procedimientos más críticos en la anestesiología, siendo fundamental para mantener una vía aérea permeable, facilitar la ventilación mecánica y proteger el árbol

respiratorio durante la anestesia general [1]. Históricamente, la laringoscopia directa con hoja de Macintosh ha sido el estándar de oro, aunque presenta limitaciones importantes en casos de vía aérea difícil [2].

La American Society of Anesthesiology (ASA) define la vía aérea difícil como la situación clínica en la cual un anesestesiólogo experimenta dificultad o imposibilidad para lograr ventilación adecuada con mascarilla facial, laringoscopia, dispositivos supraglóticos o intubación traqueal [3]. Las complicaciones derivadas de una intubación fallida incluyen desaturación de oxígeno, lesiones dentarias, traumatismo de vías respiratorias, lesiones neurológicas e incluso paro cardiorrespiratorio [4].

A finales de los años noventa, con los avances en electrónica y microelectrónica, emergieron los videolaringoscopios como dispositivos revolucionarios en el manejo de la vía aérea [5]. Estos instrumentos incorporan una cámara miniatura en la parte distal de la hoja laríngea, transmitiendo la imagen a una pantalla, lo que permite visualizar la laringe sin necesidad de alinear los ejes oral, faríngeo y laríngeo [6]. Entre los videolaringoscopios disponibles destacan el McGrath, GlideScope, C-MAC y King Vision, estos últimos con sistema de video integrado [7].

Los videolaringoscopios ofrecen un campo visual de 45 a 60 grados comparado con los 15 grados de la laringoscopia directa, mejorando significativamente la visualización de las estructuras laríngeas [6]. Además, permiten una curva de aprendizaje más accesible, especialmente para residentes en formación, facilitando la enseñanza al permitir que todo el equipo visualice el procedimiento en tiempo real [8].

Tanto la ASA como la Difficult Airway Society (DAS) han incorporado los videolaringoscopios en sus algoritmos de manejo de vía aérea difícil, recomendando su uso como herramienta de primera línea [2][9]. Sin embargo, la principal limitante en países en desarrollo sigue siendo el costo de estos dispositivos [10].

El presente estudio compara dos videolaringoscopios de diferentes sistemas ópticos: el King Vision (con cámara CCD) y el VividTrac (con sistema de fibra óptica), con el objetivo de determinar cuál presenta mayor efectividad en términos de tasa de intubación exitosa al primer intento y calidad de visualización glótica en una población de pacientes sometidos a cirugía electiva.

2. METODOLOGÍA

Se realizó un ensayo clínico controlado, prospectivo, simple ciego y comparativo en el Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Oaxaca. El estudio incluyó pacientes de ambos sexos, entre 18 y 50 años, bajo anestesia general, programados para colecistectomía laparoscópica electiva. Se excluyeron pacientes inestables hemodinámicamente y se eliminaron aquellos en quienes se utilizaron técnicas anestésicas alternativas.

La población de referencia fue de 354 pacientes sometidos a intubación en la institución durante 2022. Utilizando una confianza del 95%, una precisión del 5%, y una prevalencia esperada de efectividad de intubación con videolaringoscopio del 88.4% según literatura previa [11], se calculó un tamaño de muestra de 104 pacientes (52 por grupo).

Tras aprobación ética y consentimiento informado, los pacientes recibieron valoración preanestésica estándar incluyendo evaluación de vía aérea mediante índice de Mallampati, distancia esternomentoniana y apertura bucal. Se realizó preoxigenación con FiO_2 45% por mascarilla facial durante 3 minutos.

La inducción anestésica consistió en: fentanil 5 mcg/kg, propofol 2 mg/kg y rocuronio 0.6 mg/kg como relajante neuromuscular. Tres minutos después de administrar el relajante, se procedió con videolaringoscopia

utilizando aleatoriamente King Vision o VividTrac. Se evaluó la visualización glótica mediante escala POGO, se registró el número de intentos y se procedió a la colocación del tubo endotraqueal. La correcta posición se confirmó mediante auscultación y capnografía.

Si no se lograba intubación exitosa en dos intentos por parte del médico residente, la maniobra era completada por personal de base.

Los datos se registraron en formularios y se procesaron mediante Microsoft Excel y SPSS versión 25.0. Las variables continuas se expresaron como media \pm desviación estándar o mediana (rango intercuartílico) según distribución. Se utilizó prueba de Kolmogorov-Smirnov para evaluar normalidad. Para variables continuas no paramétricas se aplicó U de Mann Whitney; para variables categóricas se utilizó prueba de chi cuadrada. Se consideró significativo $p < 0.05$.

3. RESULTADOS

Este estudio comparativo se propuso evaluar la efectividad de dos dispositivos de videolaringoscopia VividTrac y King Vision en pacientes programados para procedimientos quirúrgicos electivos. Se conformó una cohorte de 103 sujetos sometidos a cirugía electiva, distribuida en dos grupos: 51 pacientes intubados con King Vision (grupo A) y 52 pacientes intubados con VividTrac (grupo B), como se ilustra en la figura 1.

Figura 1. Diseño de inclusion de pacientes

La cohorte de estudio incluyó 52 pacientes asignados al grupo VividTrac (grupo B). El perfil demográfico mostró una edad promedio de 44.5 ± 11.1 años (mediana: 44 años, rango: 35-52 años), con predominio significativo del género femenino (87 pacientes, 84.5%) respecto a otros géneros (16 pacientes, 15.5%).

En cuanto a la clasificación del estado físico mediante la escala de la American Society of Anesthesiology, se identificó que 40 pacientes (38.8%) presentaban ASA I y 63 pacientes (61.2%) ASA II. Las condiciones comórbidas más prevalentes fueron la hipertensión arterial sistémica (40 pacientes, 38.8%) y diabetes mellitus tipo 2 (26 pacientes, 25.2%).

La evaluación de vía aérea mediante el Índice de Predicción de Intubación Difícil (IPID) evidenció vía aérea normal en 85 pacientes (82.5%), sospecha de vía aérea difícil en 14 pacientes (13.6%) e intubación difícil confirmada en 4 pacientes (3.9%). Posterior a la videolaringscopia, la visualización de cuerdas vocales mediante la escala POGO mostró identificación total (100%) en 95 pacientes (92.2%), visualización del 75% en 3 pacientes (2.9%) y 50% en 5 pacientes (4.9%). La tasa global de éxito en intubación al primer intento fue del 84.5% (tabla 1, figura 2).

Tabla 1. Perfil sociodemográfico y clínico de la población

Variable	N	%	Media ± DE / mediana (RIQ)
Edad (años)	103	100.0	44.5 ± 11.1/ 44 (35-52)
Género			
Femenino	87	84.5	-
Masculino	16	15.5	-
Estado físico			
ASA I	40	38.8	-
ASA II	63	61.2	-
Comorbilidades			
Hipertensión gestacional	40	38.8	-
Diabetes gestacional	26	25.2	-
Vía aérea (IPID)			
Normal	85	82.5	-
Sospechoso	14	13.6	-
Difícil	4	3.9	-
POGO (%)			
100	95	92.2	-
75	3	2.9	-
50	5	4.9	-
Primer intento			
Si	87	84.5	-
No	16	15.5	-

Nota: IMC= Índice de masa corporal. ASA= Estado físico mediante la Asociación Americana de Anestesiología. IPID= Índice predictivo de intubación difícil. POGO= Porcentaje de apertura glótica

Figura 2. Frecuencia de intubación exitosa al primer intento

Se realizó una comparación de características demográficas y clínicas entre ambos grupos de videolaringscopia mediante tablas de contingencia y prueba de Chi cuadrada, estableciendo un nivel de significancia estadística de $p < 0.05$.

El análisis no reveló diferencias estadísticamente significativas respecto a las condiciones comórbidas evaluadas, incluyendo diabetes mellitus tipo 2 ($p = 0.609$) e hipertensión arterial sistémica ($p = 0.124$). Similarmente, no se encontraron diferencias significativas en la predicción de tipo de vía aérea ($p = 0.258$) ni en la visualización de cuerdas vocales mediante escala POGO ($p = 0.734$).

Sin embargo, se identificaron diferencias estadísticamente significativas en tres variables clave: distribución por género ($p = 0.007$), clasificación del estado físico según ASA ($p = 0.012$) e índice de éxito de intubación al primer intento ($p < 0.001$) (tabla 2, figura 3). Estos hallazgos sugieren que aunque ambos dispositivos presentan características demográficas y clínicas similares en varios aspectos, existen variaciones significativas en la distribución de género, estado físico de los pacientes y, particularmente, en la efectividad de intubación al primer intento entre los dos tipos de videolaringoscopia.

Tabla 2. Comparación de comorbilidades y características clínicas en ambos grupos de estudio

Variable	King Vision	Vividtrac	Valor p
Género			
Femenino	48 (94.1)	38 (75.0)	0.007
Masculino	3 (5.8)	13 (25.0)	
Estado físico			
ASA I	26 (51.0)	14 (26.9)	0.012
ASA II	25 (49.0)	38 (73.1)	
Comorbilidades			
Hipertensión	16 (31.4)	24 (26.2)	0.124
Diabetes	14 (27.5)	12 (23.1)	0.609
Vía aérea (IPID)			
Normal	39 (76.5)	46 (88.5)	0.258
Sospechoso	8 (17.6)	5 (9.6)	
Difícil	3 (5.9)	1 (1.9)	
POGO (%)			
100	48 (90.2)	49 (94.2)	0.734
75	3 (3.9)	1 (1.9)	
50	3 (5.9)	2 (3.8)	
Primer intento			
Si	50 (98.0)	32 (71.2)	< 0.001
No	1 (2.0)	15 (28.8)	

Nota: Expresión de datos en frecuencia (porcentaje), Valor de $p =$ expresado por Chi cuadrada con significancia estadística < 0.05 .

Figura 3. Comparación de intubación al primer intento con los grupos de estudio

Nota: Obtenido de encuesta de determinar la efectividad del uso de video laringoscopia Vividtrac vs Kingvision en pacientes programados para cirugía electiva en el hospital general de zona no 1 IMSS Oaxaca

Para el análisis de variables numéricas, se aplicó la prueba de Kolmogorov-Smirnov con el propósito de evaluar la distribución de los datos, que resultaron seguir una distribución no paramétrica. Consecuentemente, para la comparación entre grupos se utilizó la prueba de U de Mann-Whitney, estableciendo significancia estadística en $p < 0.05$.

Con respecto a la edad, no se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos de estudio ($p = 0.711$). El grupo asignado a King Vision (grupo A) presentó una mediana de 43 años con rango intercuartílico de 38-52 años, mientras que el grupo VividTrac (grupo B) mostró una mediana de 45 años con rango intercuartílico de 33-52 años (tabla 3, figura 4). Estos resultados indican homogeneidad en la distribución de edades entre ambos grupos, sugiriendo que la edad no constituye un factor confusor en la comparación de la efectividad de ambos dispositivos de videolaringoscopia.

Tabla 3. Comparación de edad entre los grupos de estudio

Videolaringoscopio	Media \pm DE	Mediana (RIQ)	Valor p
Kingvision	45.3 \pm 11.5	43 (38-52)	0.711
Vividtrac	43.7 \pm 10.8	45 (33-52)	

Nota: Valor de p mediante la prueba estadística de U de Mann Whitney con significancia estadística de $p < 0.05$.

Figura 4. Comparación de la edad con los grupos de estudio

Nota: Obtenido de encuesta de determinar la efectividad del uso de video laringoscopio Vividtrac vs Kingvision en pacientes programados para cirugía electiva en el hospital general de zona no 1 IMSS Oaxaca

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Este ensayo clínico comparativo demuestra que el videolaringoscopio King Vision posee mayor efectividad que VividTrac respecto a la tasa de intubación exitosa al primer intento. Sin embargo, ambos dispositivos mantienen excelente desempeño en términos de visualización glótica, consolidando su rol como herramientas fundamentales en el manejo moderno de la vía aérea.

Haddad et al. en un estudio con residentes de anestesiología encontraron tasas de éxito superiores a las reportadas en nuestro trabajo. Esta diferencia podría atribuirse a factores como experiencia del operador,

características específicas de la población estudiada (electiva vs emergente) y familiaridad con cada dispositivo [12].

Bektaş et al. reportaron visualización POGO del 100% en 67% de los casos, siendo nuestros resultados significativamente superiores (92.2%). Esta discrepancia probablemente se debe al mayor tamaño de muestra en nuestro estudio y a la exclusión de factores confundentes como tabaquismo [13].

Reena et al. compararon King Vision con laringoscopia directa, demostrando tasas de éxito superiores al 90%, consistentes con nuestros hallazgos (98.0% para King Vision) [14].

Ankitha et al. encontraron 94% de éxito con VividTrac versus laringoscopia convencional, superior a nuestro 71.2%, posiblemente por diferencias metodológicas o en la experiencia del operador [15].

Rendeki et al. realizaron comparación de múltiples videolaringoscopios en modelos de simulación, encontrando que VividTrac tuvo mejor desempeño que King Vision en vías aéreas difíciles. Estos datos contrastan con nuestros resultados en población clínica real, sugiriendo que la superioridad de King Vision podría relacionarse con mejor ergonomía, menor curva de aprendizaje o características específicas de diseño de la hoja [16].

Martínez et al., compararon tiempo de intubación entre King Vision (16 segundos) y VividTrac (31 segundos), reportando 100% de éxito en ambos. Aunque no medimos tiempo de intubación, nuestros resultados apoyan la mayor facilidad técnica de King Vision [17].

Nuestros hallazgos respecto a edad, comorbilidades y tipo de vía aérea no mostraron diferencias significativas entre grupos, sugiriendo que la variable dispositivo es determinante independientemente de estas características demográficas. La diferencia significativa en género refleja la epidemiología de colecistolitiasis en nuestra población (predominio femenino), más que una limitación de cualquiera de los dispositivos.

Las limitaciones del estudio incluyen: no evaluación de complicaciones durante intubación, ausencia de medición de tiempo de procedimiento, número limitado de operadores (residentes), restricción a procedimiento único (colecistectomía), y posible sesgo de selección relacionado con familiaridad del operador con cada dispositivo. Adicionalmente, ambas tasas de éxito fueron inferiores a las reportadas en literatura, aproximadamente 20% menor a lo esperado, lo cual podría relacionarse con la curva de aprendizaje de residentes en formación.

Conclusiones

Este estudio demuestra que el videolaringoscopio King Vision presenta mayor efectividad que VividTrac en términos de tasa de intubación exitosa al primer intento (98.0% vs 71.2%, $p < 0.001$) en pacientes sometidos a cirugía electiva. Sin embargo, ambos dispositivos proporcionan excelente visualización glótica en más del 90% de los casos.

Los videolaringoscopios se han consolidado como herramientas de primera línea en anestesiología, demostrando superioridad respecto a laringoscopia directa. Aunque existen diferencias de efectividad entre modelos específicos, su disponibilidad en instituciones de recursos limitados representa un avance significativo en seguridad del paciente durante manejo de vía aérea.

Se recomienda priorizar la incorporación de videolaringoscopios como dispositivos de rutina en quirófanos, priorizando modelos que demuestren mayor tasa de éxito en la población específica. Futuras investigaciones deberían incluir evaluación de complicaciones, tiempo de intubación, curva de aprendizaje y desempeño en vías aéreas difíciles anticipadas.

REFERENCIAS

- [1] Apfelbaum JL, Hagberg CA, Caplan RA, Blitt CD, Connis RT, Nickinovich DG, et al. Practice guidelines for management of the difficult airway: an updated report by the American Society of Anesthesiologists. *Anesthesiology*. 2013;118(2):251-70.
- [2] Frerk C, Mitchell VS, McNarry AF, Mendonca C, Bhagrath R, Patel A, et al. Difficult Airway Society 2015 guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults. *Br J Anaesth*. 2015;115(6):827-48.
- [3] American Society of Anesthesiologists. Practice guidelines for management of the difficult airway. *Anesthesiology*. 2003;98(5):1269-77.
- [4] Fernández Freire AF, Marcillo Ypanaque SA, Freire Tixe CM, Miranda Cevallos MS. Video laringoscopia versus laringoscopia directa para la intubación traqueal. *Recimundo*. 2019;3(4):296-325.
- [5] Gómez-Ríos MA, Gaitini L, Matter I, Somri M. Guías y algoritmos para el manejo de la vía aérea difícil. *Rev Esp Anestesiol Reanim*. 2018;65(1):41-8.
- [6] Khan ZH, Mohammadi M, Rasouli MR, Farrokhnia F, Khan RH. The diagnostic value of the upper lip bite test combined with sternomental distance, thyromental distance, and interincisor distance for prediction of easy laryngoscopy and intubation. *Anesth Analg*. 2009;109(3):822-4.
- [7] Grünberg G. Intubación nasotraqueal con "videolaringoscopio artesanal" en paciente con vía aérea dificultosa prevista. *An Asoc Rural*. 2012;25(2):47-52.
- [8] Miller RD, Pardo MC. *Basics of Anesthesia*. 7th ed. Philadelphia: Elsevier; 2018.
- [9] Benumof JL. Management of the difficult airway. *Anesthesiology*. 1991;75(6):1087-110.
- [10] Robles Rodríguez PV, Aquino Leyva AL. Innovación tecnológica en el manejo de vía aérea. *Rev Mex Anestesiol*. 2023;46(2):89-98.
- [11] Palacios-Garrido D, González-López M, Martínez-García L. Tasas de éxito en videolaringoscopia: metaanálisis sistemático. *Eur J Anaesthesiol*. 2020;37(8):654-61.
- [12] Haddad F, Trabelsi Y, Jebri A, Hafien A, Becheikh K, Trabelsi B, et al. The benefits of the video-laryngoscope in learning intubation for undergraduate medical students: A randomized crossover study in airway manikin. *Trends Anaesth Crit Care*. 2023;53:101313.
- [13] Bektas H, Goksu S, Sen E. A comparison of the effectiveness of videolaryngoscopy and Macintosh laryngoscopy in intubation attempts on adult patients. *Turk J Anaesthesiol Reanim*. 2022;50(5):352-7.
- [14] Reena N. Comparison of King Vision video laryngoscope (channeled blade) with Macintosh laryngoscope for tracheal intubation using armored endotracheal tubes. *J Anaesthesiol Clin Pharmacol*. 2019;35(3):359-63.
- [15] Taman HI, Ramadan TH, Elshahawy ME, Farid AM, Elawady MS, Elfayomy SI, et al. Comparing the usefulness of VividTrac and classic Macintosh laryngoscope in intubation in pediatric patients with cleft palate. *Ain-Shams J Anaesthesiol*. 2023;15(1):43.
- [16] Rendeki S, Keresztes D, Woth G, Mérei Á, Rozanovic M, Rendeki M, et al. Comparison of VividTrac®, Airtraq®, King Vision®, Macintosh Laryngoscope and a Custom-Made Videolaryngoscope for difficult and normal airways in mannequins by novices. *BMC Anesthesiol*. 2017;17(1):68.
- [17] Martínez AH, García JMA, Rosete VAM. Intubation time between video-laryngoscopes: King Vision versus Vivid Trac. Comparative study. *Gac Med Mex*. 2016;152(4):512-8.

Correo de autor de correspondencia: noerz234@gmail.com